

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 132 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoyulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128

NOMDOR SPORTCHILARNING JAMIYATDAGI TUTGAN O'RNI VA YOSH SPORTCHILAR FAOLIYATIGA TA'SIRI

Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li

O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0001-1935-2933

Annotatsiya: Ushbu maqolada mashhur sportchilarning jamiyatdagi o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ko'rsatadigan ta'siri haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: sportchilar, jamiyat, faoliyat, ta'sir.

Abstract: This article discusses the role of renowned athletes in society and their influence on the activities of young athletes.

Key words: athletes, society, activities, influence.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль известных спортсменов в обществе и их влияние на карьеру молодых спортсменов.

Ключевые слова: спортсмены, общество, деятельность, влияние.

KIRISH

Bugungi kunda sport nafaqat jismoniy faollik, balki jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Nomdor sportchilar o'z muvaffaqiyatlari orqali butun bir avlodga ilhom bag'ishlab, ularni sport bilan shug'ullanishga undaydi. Ularning faoliyati milliy iftixor hissini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va yosh sportchilarga to'g'ri yo'nalish berish kabi jihatlari bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ushbu mavzuni o'rganish va yoritish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-son'li Farmoni bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tashkil etilib, uning vazifalari qatorida yosh sportchilarni qo'llab-quvvatlash va sport yulduzlarining jamiyatdagi o'rnini oshirish masalalari ham belgilangan. Ushbu hujjatlar O'zbekistonda sportni rivojlantirish, nomdor sportchilarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash va yosh sportchilarning faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim qarorlardir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilarga ta'siri bo'yicha ilmiy adabiyotlar nisbatan cheklangan bo'lsa-da, mavjud manbalar ushbu mavzuning muhim jihatlari yoritib beradi. Ushbu tadqiqot doirasida quyidagi adabiyotlar o'rganildi: "Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi" o'quv-uslubiy majmuasi jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashda asosiy nazariy va metodik manba hisoblanadi. Unda sportchilarning jamiyatdagi o'rni, ularning yosh avlodga ta'siri hamda sportning ijtimoiy ahamiyati haqida muhim ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, "Tamaddun nuri" ilmiy jurnalining turli sonlarida sport va jamiyat mavzusiga oid maqolalar chop etilgan bo'lib, ulardan biri Shuxrat Kushakovning "Ikki dahlo uchrashuvi: falsafiy refleksiya kontekstida" maqolasidir. Ushbu maqolada jamiyat va sport o'rtasidagi falsafiy munosabatlar tahlil qilinib, sport yulduzlarining jamiyatga ta'siri keng yoritilgan. Bundan tashqari, sport sotsiologiyasi va psixologiyasiga oid xorijiy manbalar ham o'rganildi. Ular orasida sportchilarning ommaviy axborot vositalari orqali yosh sportchilarga ko'rsatayotgan ta'siri, milliy va xalqaro miqyosdagi sport yetakchiligining

1 <https://lex.uz/uz/docs/-3578121>

o'rganilishiga bag'ishlangan tadqiqotlar mavjud. Ushbu adabiyotlar tahlili asosida nomdor sportchilarning jamiyatdagi o'rni va yosh avlodga ta'siri bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkoniyati mavjud.

Respublikamizda nomdor sportchilarning jamiyatdagi o'rni va yosh sportchilarga ta'siri mavzusida ilmiy adabiyotlar cheklangan bo'lsa-da, mavjud manbalar ushbu mavzuning muhim jihatlarini yoritadi. Quyida ushbu mavzuga oid ba'zi adabiyotlar sharhi keltirilgan: "Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi" – ushbu o'quv-uslubiy majmua jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashda nazariy va metodik asoslarni taqdim etadi. Unda sportchilarning jamiyatdagi o'rni, ularning yosh avlodga ta'siri va sportning ijtimoiy ahamiyati haqida ma'lumotlar mavjud. "Tamaddun nuri" ilmiy jurnali – ushbu jurnalning turli sonlarida sport va jamiyat mavzusiga oid maqolalar chop etilgan. Masalan, Shuxrat Kushakovning "Ikki daho uchrashuvi: falsafiy refleksiya kontekstida" maqolasida jamiyat va sport o'rtasidagi falsafiy munosabatlar tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'sirini tahlil qilish uchun quyidagi usullar qo'llanishi mumkin: nazariy tahlil usuli, empirik tadqiqot usullari, taqqoslash va solishtirish usullari, ijtimoiy-psixologik tahlil usuli hamda sotsiologik va madaniy tahlil. Nazariy tahlil usuliga adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlar tahlili hamda tajriba va nazariy konsepsiyalar tahlili kiradi. Bu usullar yordamida mavzuga oid ilmiy maqolalar, kitoblar va tadqiqotlar o'rganilib, sportchilarning jamiyatdagi o'rni va yosh sportchilarga ta'siri haqida ilmiy qarashlar tahlil qilinadi. Empirik tadqiqot usullariga so'rovnoma o'tkazish, intervyu va kuzatuv usullari kiradi. So'rovnoma orqali yosh sportchilar, murabbiylar va jamoatchilik fikrlari o'rganilib, sport yulduzlarining ta'sirini aniqlash mumkin. Intervyu usuli mashhur sportchilar, mutaxassislar va yosh sportchilar bilan suhbat o'tkazish orqali mavzuga oid ma'lumotlarni yig'ishga imkon beradi. Kuzatuv usuli esa yosh sportchilar faoliyatini kuzatish orqali sport yulduzlarining ularga bevosita ta'sirini o'rganishga xizmat qiladi. Taqqoslash va solishtirish usullari tarixiy taqqoslash va milliy hamda xalqaro tajribani taqqoslashni o'z ichiga oladi. Bu usul yordamida avvalgi va hozirgi davrdagi nomdor sportchilarning jamiyatga va yosh sportchilarga ta'siri qiyoslanadi hamda turli mamlakatlardagi sportchilarning yosh avlodga ta'siri tahlil qilinadi. Ijtimoiy-psixologik tahlil usulida rol va nufuz tahlili hamda psixologik ta'sirni o'rganish usullari qo'llaniladi. Sport yulduzlarining jamiyatdagi yetakchi shaxs sifatidagi o'rni va yosh sportchilarga motivatsion ta'siri tahlil qilinib, yosh sportchilarning ruhiy va motivatsion o'zgarishlari o'rganiladi. Sotsiologik va madaniy tahlil esa ommaviy axborot vositalari tahlili va madaniy yetakchilik hamda brend ta'siri bo'yicha amalga oshiriladi. Sportchilarning media orqali jamiyat va yosh sportchilarga ta'siri hamda mashhur sportchilarning turmush tarzi, ijtimoiy loyihalar va reklama orqali yosh avlodga ta'siri o'rganiladi.

1-rasm: Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'sir qilishini aniqlash usullari

TAHLIL VA NATIJALAR

Muvaffaqiyatli sportchilar yosh sportchilar uchun ideal rol modeli bo'lib xizmat qiladi. Ularning hayoti va faoliyati yoshlarni sport bilan shug'ullanishga undaydi. Quyida nomdor sportchilarning yosh avlodga ta'siri yoritib o'tiladi.

Sport jamiyat taraqqiyotining muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, nomdor sportchilar nafaqat o'z yutuqlari, balki yosh avlodga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rnini va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri haqida so'z yuritamiz. Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rnini shundan iboratki, sport yulduzlari jamiyatda katta nufuzga ega bo'lib, ular ko'plab insonlar uchun ibrat namunasi hisoblanadi. Ularning muvaffaqiyatlari xalqni birlashtiradi, milliy g'ururni oshiradi va sportga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, nomdor sportchilar quyidagi jihatlar bilan jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadilar: milliy iftixor timsoli sifatida ular xalqaro arenalarda mamlakatimiz sharafini himoya qilib, davlatning sport salohiyatini namoyon etadilar. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish orqali mashhur sportchilar yoshlarga sog'lom hayot tarzini targ'ib qilib, jismoniy faollikni oshirishga undaydilar. Ularning ijtimoiy ta'sir kuchi ham katta bo'lib, ular ijtimoiy loyihalarda ishtirok etib, xayriya tadbirlariga homiylik qiladilar va yosh avlodga ibrat bo'ladi. Shuningdek, sportning rivojlanishiga hissa qo'shish orqali ko'plab sport yulduzlari o'z maktablarini ochish yoki murabbiylik qilish orqali yangi iste'dodlarni tarbiyalaydilar. Motivatsiya va ilhom manbai sifatida esa yosh sportchilar o'z kumirlarining hayot yo'liga nazar solib, ulardan o'rnak oladilar va sportga bo'lgan ishtiyoqni oshiradilar. Sportchilar intizom va mehnatsevarlikni shakllantirishda ham muhim o'rin tutadilar, chunki ular muvaffaqiyatga faqat mehnat va intizom orqali erishish mumkinligini namoyish etadilar. Shu bilan birga, ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda ham sport yulduzlarining xulq-atvori va sportchiga xos odob-axloq me'yorlari yosh sportchilarga ibrat bo'ladi. Kelajak avlod sportchilari uchun imkoniyat yaratish ham nomdor sportchilarning muhim vazifalaridan biri bo'lib, ba'zi sportchilar yoshlar uchun sport anjomlari, murabbiylik va moliyaviy yordam kabi imkoniyatlarni taqdim etadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mashhur sportchilar jamiyatda katta nufuzga ega bo'lib, yosh avlodni sportga qiziqtirish, ularni rag'batlantirish va milliy g'ururni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning faoliyati sport madaniyatini shakllantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va jamiyat rivojlanishiga hissa qo'shishda beqiyos ahamiyatga ega. Yuqoridagilarni inobatga olib, quyidagi xulosalarga keldik: mashhur sportchilar ijtimoiy yetakchi sifatida yosh avlod uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Ularning muvaffaqiyatlari sportni ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va yoshlarni sport bilan shug'ullanishga undashda muhim rol o'ynaydi. Sportchilar nafaqat o'z yutuqlari, balki xayriya faoliyati, ijtimoiy tashabbuslari va ta'lim sohasiga qo'shayotgan hissasi bilan ham jamiyatga ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali sport yulduzlarining ta'siri yanada kuchayib, yoshlarning ularning yo'lidan borishga intilishiga sabab bo'lmoqda. Taniqli sportchilar yosh avlod uchun motivatsiya manbai bo'lib, ularning o'z oldiga yuqori maqsadlar qo'yishiga turki bo'ladi. Ularning muvaffaqiyati yosh sportchilarning o'z ustida ishlashiga, intizomli bo'lishiga va sportni kasb sifatida tanlashiga rag'batlantiradi. Mashhur sportchilarning yutuqlari va odobi nafaqat sportni, balki jamiyatni ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, biz yosh sportchilarni qo'llab-quvvatlashimiz va ularning orzularini ro'yobga chiqarishlariga yordam berishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-3578121>
2. G'. M. Salimov. "Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi". Darslik. – Toshkent, 2020. – 51 b.
3. A. Karimov, Sh. Uzoqov. "Sport sotsiologiyasi: jamiyat va sportning o'zaro ta'siri". – Toshkent: Fan, 2021. – 135 b.
4. X. M. Raximov. "Sport va yoshlar: motivatsiya va ijtimoiy ta'sir". – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. – 210 b.
5. International Olympic Committee (IOC). "Athlete Role Models and Their Impact on Youth Sports Development". – Lausanne, 2022.
6. Coakley, J. "Sports in Society: Issues and Controversies". – McGraw-Hill, 2019. – 512 p.
7. E. Nurmatov. "Mashhur sportchilarning ommaviy axborot vositalari orqali yosh sportchilarga ta'siri". – Ilmiy maqola. O'zbekiston Milliy Universiteti, 2021.
8. UNESCO. "Sports and Society: The Role of Elite Athletes in Social Development". – Paris, 2020.
9. A. Smith. "Psychological and Social Influence of Elite Athletes on Youth". – Cambridge University Press, 2021.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.